

QUR'ONI KARIMDAGI ENG GO'ZAL QISSA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ.

Fazliddin Nizomov

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi

“Islomshunoslik” yo ‘nalishi 2-kurs magistiri.

Biz o'z millatimizni mana shu muqaddas dindan ayri holda also tasavvur qila olmaymiz. Diniy qadriyatlar, islomiy yushunchalar hayotimizga shu qadar singib ketganki, ularsiz biz o'zligimizni yo 'qotamiz. I.A.Karimov¹

Annotatsiya O'z bandalariga rahm aylab, ularga doimiy ravishda anbiyo va rasullar yuborib, to'g'ri yo'lga boshlab turgan Alloh taologa O'ziga munosib hamdu sanolar bo'lsin. Allohning ta'limotlarini avval o'zlarida tatbiq qilib, so'ngra o'z ummatlariga omonat ila yetkazgan nabiy va rasullarga Alloh taoloning eng pok salovotu salomlari bo'lsin.

Kalit so'zlar: Qur'oni Karim, Yusuf alayhissalom, Nabiy sollollahu alayhi vasallam, “Go'zal qissa”, “Yusuf va Zulayho qissasi”

Payg'ambarlarning afzali va xotami, bandalarning shafiy'i va sarvari Muhammad mustafoga Robbil alamiyn tomonidan mukammal va batamom salovotu durudlar bo'lsin.

Anbiyo va rasullarning ibratli hayotlari va o'rnakli qissalarini o'rganib, bahs qilib, so'ngra kishilarga o'rgatib ketgan barcha ulamolarga Allohning rahmati bo'lsin.

O'tgan ummatlarning qissalari Qur'oni Karimning turli suralarida keladi. Ammo har surada o'ziga xos uslub va iboralar bilan bayon etiladi.

¹ Islom Abdug'aniyevich Karimov. Olloh qalbimizda, yuragimizda. 5-bet.

Qur’oni Karimdagi qissalardan asosiy maqsad ibrat olish ekanini bayon qilib Alloh taolo Yusuf surasida quyidagilarni aytadi:

“Batahqiq, ularning qissalarida aql egalari uchun ibrat bor edi. Bu (Qur’on) to’qima gap emas, lekin o’zidan oldin kelganni tasdiqlash va har bir narsani batafsil qilish, hidoyat hamda iymon keltirganlar uchun rahmatdir”.²

Yusuf alayhissalom qissasi Qur’oni Karimdagi Yusuf nomli surada mufassal tarzda keltirilgan. Mazkur sura Nabiy sollollahu alayhi vasallamga hijratdan avval nozil qilingan, ya’ni u makkiy suralardan hisoblanadi³.

Bu qissa Qur’oni Karimdagi eng go’zal va yoqimli qissalardan hisoblanadi.

Yusuf surasi bitta qissani avvalidan oxirigacha, boshqa narsalarni aralashtirmay hikoya qilgan yagona suradir. Faqat qissa tamom bo’lgandan keyin, suraning oxirida payg’ambarimiz Muhammad sollollahu alayhi vasallamga qaratilgan ma’nolar keladi⁴.

Yusuf alayhissalomning ismlari Qur’oni Karimning 26 ta oyatida zikr qilingan bo’lib, 24 tasi Yusuf surasida, bitta An’om va bitta G’ofir surasida. Alloh taolo Yusuf alayhissalomni Siddiq deb nomladi. ***“(U borib dedi):Yusuf! Ey, rostgo’y odam! Bizga yettita ozg’in sigir yettita semiz sigirni yegani (ta’biri) ni aytib bergin.”***⁵ Yusuf surasi 46-oyat.

“Go’zal qissa” deb ta’riflanuvchi ushbu surada asosan Yaqub alayhissalomning o’g’li Yusuf alayhissalomning boshidan kechirgan voqelar aks ettirilgan. Surada otalik va birodarlik mehri, ishq-muhabbat, ayollar makri, tush ta’biri, saxiylik va kechirimli bo’lish kabi insoniy xususiyatlar o’z ifodasini topgan. Bu suradan ilhomlangan shoir va yozuvchilar qadimdan “Yusuf va Zulayho qissasi” ruknida

² Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf “Anbiyolar qissasi” 33-bet.

³ Shayx Muhammad Sayyid Tantoviy “Qur’oni Karim qissalari” 2-kitob 3-bet.

⁴ Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf “Anbiyolar qissasi” 207-bet.

⁵ Muhammad Ali Sobuniy “An-Nubuvvat val Anbiya” 329-bet.

turli dostonlar ijod etganlar. Ular ichida Abdurahmon Jomiy, Fuzuliy, Firdavsiy, Rabg'uziy, Durbek, Balxiy kabi shoirlarning asarlari diqqatga sazovordir.⁶

Qissada Zulayho Yusuf alayhissalomni qanday kuchli sevib qolganligi va muhabbati uchun qanchalik kurashganligi chiroyli yoritib berilgan. Yana bu qissada ota-bolaning bir-biriga bo'lgan mehr-oqibati kuchliligidan oxiri Alloh taolo ularni bir-birlariga yetishtirganligi menda juda ham ulkan iz qoldirdi. Bu qissadagi Zulayho va Yusuf alayhissalomning sevgisini hozirgi zamondagi sevgi bilan qiyoslab bo'lmaydi. Bu Yusuf alayhissalom qissasining nozil bo'lish sababi haqida ham juda chiroyli rivoyatlar kelgan.

1. Mus'ab ibn Sa'd otasi Sa'd ibn Abu Vaqqosdan rivoyat qiladi: “Rasululloh sollollahu alayhi vasallam Qur'onni odamlarga ko'p tilovat qilib berdilar. Shunda odamlar:”Ey Rasululloh, bir qissa aytib bersangiz edi”, deyishdi. Shunda Alloh taolo: ***“Alif, Lom, Ro. Ushbu (oyatlar) ochiq ravishda kitob oyatlaridir. Darhaqiqat, Biz uni (bu oyatlarni) aqllaringizni yurgizishingiz uchun arabiy Qur'on holida nozil qildik. (Ey Muhammad), Biz sizga ushbu Qur'on (surasi)ning vahiy qilish bilan qissalarning eng go'zalini so'ylab berurimiz. Xolbuki, u (Qur'on nozil bo'lishi)dan ilgari siz (bu qissadan) bexabar kishilardan (biri) edingiz!”*** oyatini nozil qildi”.⁷

2. Makka kofirlari ba'zi yahudiylar bilan uchrashib, Muhammad (alayhissalom) haqlarida bahslashib qolishdi. Shunda yahudiylar: “Muhammaddan so'ranglar-chi, nima uchun Yaqub oilasi Shomdan Misrga ko'chib o'tdi ekan va yana u haqdagi qissani ham so'ranglar-chi?” deyishganida Yusuf surasi nozil bo'lgan.

Sura nihoyatda yoqimli va rohatbaxshdir; mehr va rahmat, nazokat va mayinlik bilan yo'g'rilgandir. Boshqa makkiy suralar kabi unda ogohlantirish va tahdid qilish

⁶ Shayx Abdulaziz Mansur “Qur'oni Karim ma'nolarining tarjima va tafsiri” 235-bet.

⁷ Ali ibn Ahmad Naysoburiy “Asbob an-Nuzul” 235-bet.

xususiyatlari yo'q. Shu boisdanmi Ato (roziyallohu anhu): “Agar g'amgin kishi Yusuf surasini eshitsu, xotirjam bo'ladi”, deyдилar.⁸

3. Avn ibn Abdulloh aytadi: “Rasululloh sollollahu alayhi vasallamning sahobalariga bir narsalar malol kelib, ular: “Ey Rasululloh, bizga hadis aytib bering, bir gurunglashaylik”, deyishdi. Shunda Alloh taolo: “Alloh so'zlarning eng yaxshisini nozil qildi...” oyatini tushirdi. Keyin ular yana malollanib qolishdi va: “Ey Rasululloh, gaplashishdan teparoq, Qur'ondan pastroq (bir narsa bo'lsa edi)”, deyishdi. Ular bu bilan qissalarni nazarda tutishdi. Shunda Alloh taolo: “Biz sizga qissalarning eng go'zalini aytib beramiz...” deya “Yusuf” surasini nozil qildi. Ular gaplashishni xohlagandilar, Alloh ularni suhbatlarning eng yaxshisiga muyassar qildi. Qissalarni xohlashgan edi, Alloh ularni qissalarning eng chiroylisiga yo'llab qo'ydi”.⁹

Abu Hurayra (r.a) bunday deyдилar: “Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan: “Qanday odam qadrliroq?”-deb so'rashdi. U zot: “Odamlarning Alloh taoloning dargohidagi eng qadrlisi – eng taqvodorrog'idir”,-dedilar. Ular: “Sizdan bu haqda so'rayotganimiz yo'q”, -deyishdi. U zot: “Odamlarning eng sahovatlisi (eng oliyjanobi) – (Ibrohim) xalilulloh o'g'li (Is'hoq) nabiyullohning farzandi bo'lmish (Yaqub) nabiyullohning o'g'li Yusuf nabiyullohdir”,-dedilar. Ular yana: “Sizdan bu haqda ham so'rayotganimiz yo'q”,-deyishdi. U zot: “Mendan eng oliyjanob xulqli arablar xususida so'rayapsizlarmi?”-dedilar. Ular: “Ha”,-deyishdi. U zot: “Agar bilsangizlar, johiliyat davridagi eng yaxshingiz – islomdagi eng yaxshingizdir”,-dedilar”.¹⁰

Yusuf alayhissalomning nasablari haqidagi eng ajoyib gap payg'ambarimiz Muhammad sollollahu alayhi vasallamning Imom Buxoriydan rivoyat qilgan quyidagi so'zlaridir:

⁸ “Hidoyat” jurnali 2008-yil 1-son 4-bet.

⁹ Ali ibn Ahmad Naysoburiy “Asbob an-Nuzul” 236-bet.

¹⁰ Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy “Sahih Buxoriy” 2-kitob 148-bet.

“Albatta, u karimdir, karimning o’g’li bo’lgan karimning o’g’lidir. Yusuf ibn Yaqub ibn Is’hoq ibn Ibrohimdir”.¹¹

Yaqub alayhissalomning 12 ta farzandlari bo’lgan. U kishilarning eng ulug’i Yusuf alayhissalom bo’lgan. Rivoyat qilinishicha Yaqub alayhissalom farzandlaridan Yusuf alayhissalomdan boshqa payg’ambar chiqmagan.¹²

Birodarlarining ismlari – Rubil, Sham’un, Yahudo, Loviy, Zabulun, Yashjar bo’lib, bu oltovlon Yaqub alayhissalomning Laya degan xotini (tog’asining katta qizi)dan tug’ilgan. Yana Zulfa va Balha degan cho’rilaridan to’rt o’gil – Don, Niftoli, Jod, Oshar. Laya vafot etgandan keyin uning singlisi Rohilaga uylandilar. Undan Yusuf va Binyamin tug’iladi. Hammasi bo’lib Yusufning 10 akasi va bir ukasi bo’lgan. Shu o’n ikki birodarlarni “Asbot” deyiladi.

Yaqub alayhissalom Yusufni aql-zakovati, husnu siyrati, axloq-odobi yuqori darajada bo’lganidan juda sevar edi. Bu mehrni payqagan birodarlari Yusufga hasad qilishar edi. Shuning uchun ko’rgan tushini bilsalar, hasadlari yanada oshib ketmasin, deb, uni ogohlantirib qo’ydi.¹³

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, Yusuf alayhissalom qissasi Qur’oni karimdagi eng go’zal qissalardan hisoblanadi. Undagi aka-ukalarning bir-birlariga bo’lgan munosabatlari, ota va farzandlar o’rtasidagi mehr-oqibatning qandayligi juda chiroyli tartibda yoritib berilgan. Ayniqsa qissadagi Zulayho Yusuf alayhissalomni qanchalik darajada kuchli sevib qolganligi va muhabbati uchun oxirigacha kurashganligi to’liq bayon etilgan. Hozirgi davrda ham sevgi, muhabbat degan tuyg’u insonlarda bor, lekin Zulayho Yusuf alayhissalomni sevgani kabi sevgini uchratish qiyin. Ayniqsa, qissadagi Yusuf alayhissalomning akalari, u zotni quduqqa tashlab va boshqa azoblar u zotga yetganidan keyin oradan bir necha yillar o’tgandan so’ng, yana qayta uchrashganlarida, Yusuf alayhissalom ularni kechirib

¹¹ Muhammad Ali Sobuniy “An-Nubuvvat val Anbiya” 328-bet.

¹² Muhammad Ali Sobuniy “An-Nubuvvat val Anbiya” 329-bet.

¹³ Shayx Abdulaziz Mansur “Qur’oni Karim ma’nolarining tarjima va tafsiri” 236-bet.

yuborganliklari va avval hech nima bo'lmaganigek chiroyli munosabatda ularni kutib olganliklari menda juda katta ta'surot qoldirdi. Otoning farzandidan ayrilishi ulkan musibatdir. Yaqub alayhissalom farzand dog'ida ko'zlari ko'r bo'lib qolgan edi. Lekin Alloh taolodan haqiqiy ixlos bilan duo qilib so'rashlari natijasida, Alloh taolo Yaqub alayhissalomga ko'zi nurini ham, farzandlarini ham qaytarib berdi. Payg'ambarlarning duosi mustajobdir. Bunga Payg'ambarimizning (s.a.v) bir muborak hadislari ham dalil bo'ladi.

عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا وَأُرِيدُ أَنْ
أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ ﴿٥﴾ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Abu Hurayra (r.a) dan rivoyat qilinadi: Rasululloh (s.a.v) dedilar: Har bir nabiyning duo qilayotgandayoq mustajob bo'lgan bittadan duosi border, men duomni oxiratda ummatimga shafokat bo'lishi uchun asrab qo'yishni xohladim. Buxoriy rivoyati.¹⁴

Shuning uchun barchalarimiz ixlos va e'tiqod bilan astoydil Alloh taolodan duo qilib so'rasak, albatta Alloh taolo so'raganimizni ato etadi. Omin!

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Islom Abdug'aniyevich Karimov. Olloh qalbimizda, yuragimizda. 5-bet.
2. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf "Anbiyolar qissasi" 33-bet.
3. Shayx Muhammad Sayyid Tantoviy "Qur'oni Karim qissalari" 2-kitob 3-bet.
4. Muhammad Ali Sobuniy "An-Nubuvvat val Anbiya" 329-bet.
5. Shayx Abdulaziz Mansur "Qur'oni Karim ma'nolarining tarjima va tafsiri" 235-bet.
6. Ali ibn Ahmad Naysoburiy "Asbob an-Nuzul" 235-bet.
7. "Hidoyat" jurnali 2008-yil 1-son 4-bet.
8. Ali ibn Ahmad Naysoburiy "Asbob an-Nuzul" 236-bet.
9. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy "Sahihi Buxoriy" 2-kitob 148-bet.

¹⁴ Valiyuddin Abu Abdulloh Muhammad ibn Abdulloh Xotiyb Tabriziy "Mishkatul masobiyh"

10. Valiyuddin Abu Abdulloh Muhammad ibn Abdulloh Xotiyb Tabriziy “Mishkatul masobiyh”